

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ

Посконкина Е.Ю.

*студентка 3 курса магистратуры
ТГУ имени Г.Р. Державина*

FUNCTIONAL AND LANGUAGE ASPECTS OF PROPER NOUN'S TRANSFORMATIONS IN PRECEDENT HEADINGS USED IN ENGLISH – LANGUAGE MEDIA

Poskonkina E.

*3rd year master's student
Tambov State University named after G.R. Derzhavin*

Аннотация

Статья посвящена анализу трансформаций прецедентных имен: антропонимов, теонимов и идеонимов в контексте англоязычных СМИ. В работе рассматриваются способы и методы использования прецедентных имен внутри англоязычного заголовка. Цель исследования - выявить, описать и сопоставить прецедентные заголовки согласно языковым и функциональным аспектам.

Abstract

The article is devoted to the analysis of transformations of precedent names: anthroponyms, theonyms and ideonyms in the context of the English-language media. The paper considers ways and methods of using precedent names inside an English-language title. The purpose of the study is to identify, describe and compare precedent headings according to language and functional aspects.

Ключевые слова: прецедентный заголовок, прецедентное высказывание, прецедентное имя.

Keywords: precedent heading, precedent statement, precedent name.

Введение

Использование имени собственного в прецедентных заголовках СМИ давно привлекает внимание ученых-лингвистов. Однако специфика исследуемого объекта, неоднозначность его толкования, а также особенности функционирования в английском языке пока еще не получили соответствующего освещения.

В данной статье имена собственные рассматриваются в рамках функционального подхода как компоненты заголовков англоязычных СМИ. Поскольку основная проблематика англоязычных СМИ — это человеческая деятельность, то ведущее место здесь занимает использование прецедентных антропонимов, теонимов и идеонимов.

Прецедентным именем (ПИ) называется «индивидуальное имя, связанное с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных текстов; с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная ситуация; имя-символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность определённых качеств» [3].

Использование прецедентного имени внутри заголовка СМИ позволяет рассматривать весь заголовок как прецедентный, относящийся к прецедентным высказываниям. К основному способу трансформаций имен собственных - антропонимов, теонимов и идеонимов относят метафорическое употребление: перенос качеств имени на человека, перенос качеств имени на явление, перенос качеств имени на событие, перенос качеств имени на предмет (реальный предмет, фирма, предмет, принадлежащий или созданный обладателем ПИ). [4] Среди менее популярных способов трансформаций можно

определить: имя в качестве другой части речи, трансформацию гендерной принадлежности имени, имя в составе прецедентного высказывания, добавление артикля the перед именем собственным, добавление артикля a перед именем собственным. [1]

Среди функций прецедентного заголовка следует выделять функции оценки, языковой игры, воздействия на адресанта, эмоционально – воздействующую, информационно-ориентирующую, рекламную – экспрессивную и графически – выделительную. [7], [5]. Специфику прецедентных заголовков следует определять как этнокультурную, профессиональную, историческую или художественную. [6]. Кроме того, заголовки разделяются по эффекту восприятия, где обманутое ожидание подразделяется на ритмическое, стилистическое, образное и жанровое, а усиленное ожидание на психолингвистическое, социолингвистическое и речевое. [5], [2] Тип понимания прецедентных заголовков подразумевает следующие схемы: понимание без обращения к тексту статьи, понимание с обращением к тексту статьи, понимание с повторной интерпретацией, прямое мнимопрецедентное понимание. [5].

Анализ примеров:

Face of Poseidon Seems to Appear on a Giant Wave During a Thunderstorm in Man – The Wall Street Journal

Перенос качеств прецедентного имени на явление является распространенным среди заголовков англоязычных СМИ. По типу понимания, прецедентный заголовок относится к заголовкам, которые интерпретируются после прочтения текста статьи, поэтому выражение face of Poseidon не несет в

себе изначальной специфики или эффекта. Однако заголовок выполняет информационно – ориентирующую функцию и функцию языковой игры. Кроме того, другие компоненты, такие как словосочетание a giant wave и топоним Man, воздействуют на адресата или несут в себе национальную специфику: штат Мэн находится на побережье США, а гигантская волна сообщает нам о природном явлении, ассоциируемом с Посейдоном. После прочтения текста статьи и просмотра его обложки становится понятно, что волна действительно сформировала облик Посейдона, что всколыхнуло общественность. Заголовок относится к мнимопреcedентным, поскольку фраза Face of Poseidon используется в прямом значении..

Climatology: Poseidon Watches Over the Waves – The Washington Post

На первый взгляд может показаться, что теоним Poseidon в данном контексте – отождествление бога с природным явлением, что требует уточнения в тексте статьи. После внимательного рассмотрения, становится понятно, что Посейдоном назван спутник, который следит за климатическими явлениями, что свидетельствует о метафорическом переносе свойств на предмет и создает эффект обманутого образного ожидания. Заголовок несет в себе ложную интерпретацию, поскольку, в отличие от предыдущего примера, в тексте подчеркивается метафоричность. Читатели не заинтересованные в науке, вне социумно - прецедентных макро-групп и профессиональной специфики не смогут в полной мере понять значение заголовка. Теоним Poseidon реализует функцию пароля для заинтересованных групп, а так же весь заголовок выполняет информационно – ориентирующую функцию языковой игры.

American Aphrodite – Daily Mail

Теоним имени Афродиты часто переносит качества богини на реальных людей из-за внешнего вида или качеств, присущих человеку. Имя имеет этнокультурную специфику и несет в себе функцию пароля. В свою очередь, национальное прилагательное American по сфере бытования относят к национально – прецедентным явлениям. Сочетание двух слов создает эффект сразу нескольких видов усиленного ожидания: социолингвистического – ожидания всех американцев как нации и психолингвистического – ожидания конкретного человека, поскольку у каждого имеется свое понимание красоты. Весь заголовок предусматривает наличие языковой игры и информационно-ориентирующей функции, интригуя читателя и требуя обращения к тексту статьи, в которой говорится о конкурсе «мисс США».

'To Meghan Markle' is now a Verb: Here's how to Use It – The Wall Street Journal

Актуализация высказывания через кавычки, используется для уточнения и пояснения ситуации, графически выделяя высказывание. Заголовок имеет комментарий о том, что антропоним Meghan Markle по модели имя + фамилия теперь используется в качестве глагола 'To Meghan Markle', что по-

падает под категорию имени собственного в качестве другой части речи. При обращении к словарю была найдена следующая дефиниция: to Meghan Markle - «ценить свое психическое здоровье и покинуть неблагоприятную среду, где к тебе токсично относятся». Его появление обусловлено недавним отречением принца Гарри и Меган Маркл от королевских титулов. Новый глагол относится к этнокультурной специфике, по сфере бытования относится к национально – прецедентным, выполняет информационно – ориентирующую функцию. По типу понимания несет в себе функцию пароля и языковой игры, заголовок интерпретируется сразу же.

Why Dr. Seuss Is a Financial Zeus – Forbs

Отождествление ныне живущего человека с божеством также находит место в заголовках статей англоязычных СМИ. Метафорическое употребление и перенос качеств имени бога - громовержца на Dr. Seuss сообщает о том, что человек состоялся как финансист, стал одним из лучших в своем деле. Это подчеркивает профессиональную специфику заголовка и несет в себе функцию оценки со стороны автора функцию языковой игры. По сфере бытования соответствует социумно – прецедентным макро-группам, а добавление вопросительного слова why усиливает социолингвистическое ожидание. Заголовок имеет ложную интерпретацию, поскольку доктор Сьюз для людей не знакомых с детской публицистикой воспринимается как врач. Однако Теодор Сьюз Гайсел — это американский детский писатель и мультипликатор, сделавший огромное состояние на своем таланте.

Extraordinary Jim and What Did He Carry: Jim Carrey's Biography – The Sun

Метафорическое употребление имени происходит по модели только имя, а также имя в качестве другой части речи. Антропоним Jim употребляется в прямом значении, однако добавление прилагательного extraordinary выражает функцию оценки. Фамилия Carrey переходит в разряд глаголов - to carry на основе паронимии, где разные морфологические корни, чаще всего отличаются только одной буквой. Таким образом, заголовок информационно – ориентирует читателя, а также обнаруживается функция языковой игры на основе эффекта обманутого ритмического ожидания и функция пароля. Добавление Jim Carrey's biography реализует прямое понимание без обращения к тексту статьи.

Stunning Rapunzel-style Castle Hidden in the Forest Could be Yours for £80k – but There's a Catch – The Sun

«Rapunzel» — сказка братьев Grimm, входящая в сборник «Детские и семейные сказки» (1812), а также персонаж и главный герой этой сказки. Заголовок относится к идеонимам.

Рекламное описание стиля замка подразумевает перенос качеств имени на предмет и меняет грамматические характеристики идеонима, тем самым актуализируя заголовок. Название – существительное Rapunzel переходит в другую часть речи, становясь прилагательным Rapunzel-style, а добавление прилагательного stunning вводит рекламно –

экспрессивную функцию заголовка. В заголовке присутствуют функции языковой игры и пароля, где идеоним имеет художественную специфику. Сам заголовок дает прямое понимание и относится к универсально – прецедентным, но добавление *there's a catch* интригует читателя, заставляя его обратиться к тексту статьи. Замок был бы идеален для тех, кто хочет погрузиться в сказку, любясь видами с самой высокой точки замка, в этой конструкции отсутствуют некоторые предметы первой необходимости. Однако в нем нет ни водопровода, ни ванной комнаты, ни кухни, ни каких-либо других удобств. Таким образом, заголовок требует повторной интерпретации.

Spend It Like Beckham – Forbs

Spend It Like Beckham: a Fashion Week Pub-Crawl – The Wall Street Journal

Brand It Like Beckham: family empire boasts combined profits of £4m – The Guardian

Данная группа заголовков может быть рассмотрена совместно. Первый заголовок нуждается в уточнении и обращении к тексту статьи, где говорится об инвестициях четы Бекхэм и преумножении их капитала. Следующие два заголовка имеют поясняющие дополнения и не требуют обращения к текстам статей для полного понимания.

Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии.

Имя Дэвида Бэкхема также известно как название бренда или даже империи, которая связана с его женой Викторией Бекхэм и набирающими популярность детьми – Бруклином Бекхэмом, Ромео Бекхэмом, Крузом Бекхэмом и дочерью Харпер Бэкхем.

Побудительные заголовки призывают адресатов к действиям с помощью глаголов *spend* и *brand*, а компонент сравнения выражается предлогом *like*. Прецедентное имя формируется по модели «только фамилия» - *Beckham* и оставляет загадку о том, кто же именно из Бекхэмов фигурирует в статьях, создавая эффект усиленного социолингвистического ожидания. Заголовки имеют рекламно – экспрессивную и эмоционально – воздействующую функции языковой игры, а сама фамилия выступает в функции пароля.

The Kind Elvis is Becoming Back From the Dead – The Sun

Возрождение культурных феноменов связанных с Элвисом Пресли имеет место в любую эпоху. Заголовок выполняет рекламную функцию и создает эффект усиленного социолингвистического ожидания и интерпретируется только после прочтения статьи, в которой повествуется о новом витке популярности музыки Элвиса Пресли среди молодых музыкантов.

Выводы:

1. Под трансформацией в ПВ и ПИ понимается намеренное внесение изменений в высказывание в противопоставление его неосознанному, ошибочному использованию.

2. Исходный языковой материал, обладающий культурной значимостью, становится полем для проявления творческого потенциала языковой личности.

3. С позиции же читателя происходит разрушение стереотипа восприятия высказывания на глубинном и / или поверхностных уровнях.

4. Обязательным условием понимания прецедентного заголовка является обращение к тексту статьи, для определения его интерпретации по типу, схеме понимания.

5. Прецедентное имя, в составе прецедентного высказывания, может напрямую влиять на функционал заголовка, однако дополнения и уточнения также играют немаловажную роль в интерпретации.

6. Модели использования и преобразования антропонимов имеют различные вариации способов употребления и преобразования, такие как имя + фамилия, имя + прозвище, прозвище + имя, фамилия + прозвище, прозвище + фамилия, прилагательное + имя, прилагательное + фамилия, трансформация имени собственного в прилагательное, только имя, только фамилия.

Список литературы

1. Будаев Э. В., Щербинина П. П. Прецедентные имена со сферой-источником «Политика» в СМИ Великобритании (2010 – 2019 гг.) [очерк / Э. В. Будаев // Политическая лингвистика. 2020. № 1 (79). - 27–34 с.

2. Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха /очерк / М. Л. Гаспаров., Т. В. Скулачева. — М.: 2004. – 34 с.

3. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М.: 2003. - 148 – 154с.

4. Зинин, С. И. Имена персонажей в художественной литературе и фольклоре / С. И. Зинин, А. Г. Степанова // Антропонимика. - М.: Наука, 1970. - 330-355 с.

5. Лазарева Э.А. Заголовок в газете / Э.А. Лазарева. – Свердловск.: Изд-во Урал. ун-та., 1989. – 32 с.

6. Ныркова, Л. М. Как делается газета: практическое пособие / Л. М. Ныркова. - М.: ТОО «Гендальф», 1998. - 35 с.

7. Пучкова Е. В. Функционирование прецедентных феноменов в газетных заголовках / Е. В. Пучкова. Ученые заметки ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. - 2106–2112 с.

8. <https://www.forbes.com/?sh=34ca1d3e2254>

9. <https://www.forbes.com/forbes/2012/0507/leaderboard-sports-soccer-money-spend-it-like-beckham.html?sh=6d4e75f477c6>

10. <https://www.forbes.com/stories/more/why-dr-seuss-is-a-financial-zeus/>

11. <https://www.thesun.co.uk/news/15551048/fac-e-of-poseidon-on-giant-wave-during-thunderstorm/>

12. <https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/18257200/elvis-presley-back-catalogue-revamped/>

13. <https://www.theguardian.com/football/2013/oct/10/beckham-brand-david-family-empire-profits>

14. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/jan/24/to-meghan-markle-verb-how-to-use-it>

15. <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1993/04/05/climatology-poseidon-watches-over-the-waves/f8a3513d-838f-424d-b690-369b32320cd8/>

16. <https://www.wsj.com/articles/spend-it-like-beckham-a-fashion-week-pub-crawl-1410400179>